

Тезисы
УДК 342.7

«СОГЛАШЕНИЕ О ЛОЯЛЬНОСТИ» КАК СРЕДСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Расилов Сергей Саяф Оглы

Магистрант

Ташкентского государственного
юридического университета

S.Rasilov@mail.ru

В исследовании проанализирован механизм «мягкого права» регулирования правового положения иностранных граждан, именуемый «соглашение о лояльности».

Исследована практика в вопросах противодействия незаконной миграции и нелегального нахождения на территории зарубежных страны. Особого внимания заслуживает, планируемое нововведение российского миграционного законодательства, а именно «соглашение о лояльности», а также аналогичный действующий правовой институт в Германии.

Заметим, что учеными отмечается необходимость в снижении принудительного воздействия на миграционные процессы, ослабление репрессивной составляющей со стороны органов государственной власти. Подчеркивается необходимость консолидации усилий в вопросах предупреждения незаконной миграции, а не борьбы с ней.

В Российской Федерации значимость и необходимость формирования системы профилактики незаконной миграции отмечается в Концепции

государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 гг., утвержденной Указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 (далее – Концепция). В дальнейшем, Концепция реализуется посредством поручений президента Российской Федерации о её реализации.

По мнению автора, представляют интерес намерения российского государства по внедрению уже названного «соглашения о лояльности».

В контексте названной Концепции и поручений к ней, «соглашение о лояльности» представляет собой: - «механизм, в рамках которого иностранные граждане для въезда на территорию Российской Федерации официально принимают на себя обязательства, нарушение которых может повлечь объявление нежелательности пребывания (проживания) на территории Российской Федерации и утрату права на нахождение в Российской Федерации (соблюдение законодательства, неучастие в политической деятельности и в деятельности запрещённых в Российской Федерации организаций и др.)».

Российский подход к «соглашению о лояльности» нельзя признать в полной мере соответствующим принципам и нормам международного права. Особенно в части ограничений иностранных граждан в политической жизни страны, так как Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают от 13 декабря 1985 г., закрепляет - право на свободное выражение своего мнения и право на мирные собрания.

Однако, названная мера при её формировании в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, является интересным и эффективным механизмом противодействия незаконной миграции.

Следует отметить, что идея внедрения соглашения о лояльности не нова, и не является эксклюзивной разработкой российского государства.

Власти Германии в своем национальном законодательстве предусмотрели возможность заключения с иностранными гражданами интеграционных договоров. Например, в рамках договорных обязательств, иностранный гражданин, с одной стороны, обязуется принимать активное участие в интеграционных мероприятиях (прим. - курсы немецкого языка и социальной адаптации), а государство с другой стороны предоставить соответствующие льготы.

Тем самым, можно сделать вывод, что попытка немецкого законодателя носит в большей степени интеграционный характер, тогда как в российский подход имеет несколько иную направленность. Также, следует заметить, и отличие в части механизмов обеспечения соблюдения советующих договорных обязательств. Российский подход опирается на ограничение права на нахождение в стране, путем признания пребывания иностранного гражданина нежелательным. В свою очередь в Германии, в качестве обеспечительной меры, подразумевается невозможность продления соответствующего статуса на территории страны.

Представляется необходимым реализация названного «соглашения о лояльности» в Республике Узбекистан, но с особенностями национального законодательства и социально-культурных аспектов.

В виду чего, автор считает актуальным внедрение соглашения о лояльности в национальную практику, но с обязательством: «соблюдать Конституцию, законы и иные нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, «уважать права, свободы, честь и достоинство граждан Республики Узбекистан, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Республики Узбекистан», «оберегать историческое, духовное и культурное наследие народа Узбекистана», «бережно относиться к окружающей природной среде».

Изложенное, подчёркивает необходимость внедрения указанного

соглашения о лояльности, особенно в отношении иностранных граждан, планирующих постоянное или длительное проживание (пребывание) на территории Республики Узбекистан. При этом, в качестве меры обеспечения, следует применить, возможность краткосрочного неразрешения въезда в отношении иностранного гражданина нарушившего обязательства.

Список источников

1. Cannata G. (2019). Migration: planning the future // Глобальные и региональные аспекты миграционных процессов: сб. ст. / отв. ред. А.А. Громыко. М., 2019;

2. Перечень поручений по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019 - 2025 годы (утв. Президентом РФ 06.03.2020 N Пр-469 [Электронный ресурс]. Официальный сайт Президента Российской Федерации (www.kremlin.ru)). - Режим доступа: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/page/14>;

3. Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, от 13 декабря 1985 г. // СПС «Консультант Плюс»;

4. Лампадова Светлана Сергеевна "Соглашение о лояльности" как новелла российского миграционного права // Изв. Саратовского государственного университета. Сер. Экономика. Управление. Право. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/soglashenie-o-loyalnosti-kak-novella-rossiyskogo-migratsionnogo-prava>.